

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗ ПЕРИТОНЕАЛЕН ПАЧ ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНЕКТОМИЯ С ВЕНОЗНА РЕЗЕКЦИЯ ПОРАДИ КАРЦИНОМ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА

Цветан Тричков, Васил Михайлов,
Радослав Костадинов, Никола Влагов

Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология,
Военномедицинска академия – София

PERITONEAL PATCH RECONSTRUCTION FOLLOWING PANCREATODUODENECTOMY WITH VENOUS RESECTION FOR PANCREATIC HEAD CARCINOMA

Tsvetan Trichkov, Vassil Mihaylov,
Radoslav Kostadinov, Nikola Vladov

Clinic of HPB Surgery and Transplantology, Military Medical Academy – Sofia

Tsvetan Trichkov, <https://orcid.org/0000-0002-9833-891X>
Vassil Mihaylov, <https://orcid.org/0000-0003-1588-1122>
Radoslav Kostadinov, <https://orcid.org/0000-0002-8581-4390>
Nikola Vladov, <https://orcid.org/0009-0005-8088-6298>

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Tsvetan Trichkov
Clinic of HPB Surgery and Transplantology
Sveti Georgi Sofiyski str.3, floor 14
Military Medical Academy
Bulgaria, Sofia, ZIP 1606
Email: cvetantrichkov@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.14963067

Video supplement: 10.5281/zenodo.14963041

Received: 20 Jan 2025; **Accepted:** 19 Feb 2025; **Published:** 03 Mar 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗ ПЕРИТОНЕАЛЕН ПАЧ ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНЕКТОМИЯ С ВЕНОЗНА РЕЗЕКЦИЯ ПОРАДИ КАРЦИНОМ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Увод. Болшинството от пациентите с карцином на панкреаса се диагностицират в напреднал стадий. Хирургията предоставя единствената опция за радикално лечение. Венозната резекция при граничнорезектабилен карцином на панкреаса е осъществима като предоставя задоволителни резултати.

Методи. Целта на статията е да представи надеждността на перитонеалния пач при венозните резекции за карцином на главата на панкреаса. Съдовата реконструкция може да се извърши директно или чрез графт. Термино-терминалната анастомоза е предпочитан подход, тъй като синтетичните протези носят висок риск от тромбогенни или инфекциозни усложнения. За съжаление, не винаги може да се постигне директна анастомоза. Париеталният перитонеум беше представен като метод за пач-реконструкция на портomezентериалната венозна ос с обещаващи първоначални резултати. Представяме нашия начален опит с пач от фалциформения черnodробен лигамент осъществен при девет пациента за срок от пет години.

Резултати. При всичките девет пациента е извършена пилоросъхраняваща панкреатодуоденектомия за карцином на главата на панкреаса, с последваща венозна резекция и реконструкция чрез пач от лигаментум фалциформе хепатис. Средното клампажно време е 27 минути. Интраоперативна хемотрансфузия се е наложила при 5 случая (55.6 %). Хистологично, R0 резекция е потвърдена при всички пациенти, а верифицирана венозна инфилтрация при 8 от тях (88.9 %). Значими усложнения по Clavien-Dindo > II (кървене и реоперация) се наблюдава при 2 пациенти (22.2%), а следоперативна смъртност при 1 (11.1%) поради развитие на панкреатична фистула (Grade C) с последваща хеморагия.

Заключения. При селектирани пациенти венозната резекция и реконструкцията чрез перитонеален пач е надеждна и сигурна процедура, когато се извършва от опитен екип в специализиран център. Фалциформеният лигамент е надежден материал за венозна реконструкция поради неговата наличност в същото оперативно поле. Освен това, перитонеумът е по-устойчив на инфекция от синтетичните присадки, а мезотелиалната обвивка предпазва от тромбози.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

панкреатодуоденална резекция, венозна резекция, реконструкция чрез перитонеален пач.

УВОД

С развитието на образните методи, химиотерапията, хирургичните техники и периоперативните грижи стана възможно пациентите с граничнорезектабилни и локалноавансирани карциноми на панкреаса да получат шанс за радикална резекция [1–4]. Панкреатодуоденектомията (ПД) с венозна резекция (ВР) се превърна в рутинна процедура, когато се извършва във високоспециализирани центрове[5]. Въпреки, че ВР при рак на панкреаса е все по-често срещана, тя не е стандартизирана. Описани са различни техники за венозна реконструкция. През изминалите години, няколко публикации представиха прилагането на автоложен фалциформен лигамент (ФЛ) като пач за портomezентериална реконструкция с обнадеждаващи и насърчаващи краткосрочни резултати [6,7]. Въпреки това, в литературата липсват сведения относно дългосрочните резултати при ФЛ, както и относно техните предимствата и недостатъците в сравнение с другите техники за венозна реконструкция.

МЕТОДИ

Целта на проучването е да представи надеждността на перитонеалния пач при венозните резекции за карцином на главата на панкреаса. Съдовата реконструкция може да се извърши директно или чрез графт. Термино-терминалната анастомоза е предпочитан подход, тъй като синтетичните протези носят висок риск от тромбогенни или инфекциозни усложнения. За съжаление, не винаги може да се постигне директна анастомоза. Париеталният перитонеум беше предложен за пач-реконструкция на портomezентериалната венозна ос с обещаващи първоначални резултати. Представяме нашият начален опит с пач от ФЛ осъществен при девет пациента за срок от пет години. Антикоагулантната терапия е извършена с помощта на нискомолекулярен хепарин – по време на реконструкцията веднъж интравенозно и постоперативно по два пъти подкожно през 12 часа според теглото на пациента.

Фигура 1. Реконструкция чрез перитонеален пач (ПВ – портална вена; ГМВ – горна мезентериална вена; ЛВ – лиенална вена; ПЧ – панкреатичен чукан; "бяла звезда" – пач от лигаментум фалциформе хепатис; "черна звезда" – портomezентериален конfluence).

В 8 случая реконструкцията е извършена с продължителен шев 5-0 (монофиламентен, нерезорбируем), като само в един случай е извършена чрез прекъснати сuture. Съдовият контрол е осъществен чрез предварително монтиране на гумени ленти в областта на порталната, горната мезентериална и лиеналната вена, а при необходимост, и на първата йеюнална и вена коронария. Клампирането е извършено с помощта на феморални и/или *bulldog* клампи. На фигура 1 е представена венозна резекция и реконструкция чрез пач от ФЛ.

РЕЗУЛТАТИ

За 20 годишен период в клиниката са извършени 128 (18.5%) венозни резекции в хода на 694 панкреатодуоденектомии при пациенти с карцином

на главата на панкреаса. От тях тангенциални – 60 (46.9%); сегментни – 59 (46.1%), съответно директна анастомоза – 46 (35.9%) и графт – 13 (10.2%); перитонеален пач – 9 (7.0%). При всичките девет пациента е извършена пилоросъхраняваща ПД с последваща венозна резекция и реконструкция чрез пач от лигаментум фалциформе хепатис. При 4 пациента (44.5 %) туморът е бил в областта на конfluенса, при 3 (33.3 %) – горна мезентериална вена, а при 2 (22.2 %) – портална вена. Средното клампажно време е 27 минути. Интраоперативна хемотрансфузия се е наложила в 5 случая (55.6 %). R0 резекция е хистологично верифицирана при всички пациенти, а венозна инфилтрация при 8 от тях (88.9 %). Значими усложнения по *Clavien-Dindo*[8] (\geq IIIa) се наблюдава при 2 пациенти – кървене, реоперация (22.2 %), а следоперативна смъртност при 1 (11.1 %) поради развитие на клиничнорелевантна постоперативна панкреатична фистула (Grade C) с последваща хеморагия. Средният следоперативен престой е средно 14 дни (интервал 9–20). Един пациент (11.1 %) е рехоспитализиран в клиниката по гръдна хирургия поради перикарден излив с последваща фенестрация. Не е извършена оценка на дългосрочните резултати заради малкия брой на случаите и късия период на проследяване.

ДИСКУСИЯ

Резекцията на портomezентериалната венозна ос се среща все по-често при ПД за карцином на главата на панкреаса. Въпреки, че повечето от съществуващите данни са от ретроспективни проучвания, ВР се превърнаха в рутинна процедура [1,2,4]. Със стриктна селекция на пациентите и извършване на R0 резекция се постигат значими ползи относно дългосрочните резултати [5]. Описани са различни техники за реконструкция след ВР, включително използване на синтетични PTFE протези [9], говежди перикард [5,10] автотрансплантати [7,11,12], както и различни сегментни или тангенциални резекции с директна анастомоза или венорафия [13,14]. Те водят до венозна проходимост в интервала между 70 и 90% [9–14]. Всяка техника има своите предимства и недостатъци, поради което в момента няма оптимална реконструктивна стратегия.

Проучвания съобщиха за използване на автоложен ФЛ за венозна реконструкция с добри краткосрочни резултати [6,7]. Освен това ФЛ е лесен за достъп и може да бъде бързо набавен от същото оперативно поле, особено в спешни и непланирани ситуации. Освен това фалциформеният лигамент е автоложен, следователно има по-добра биосъвместимост и минимална вероятност за отхвърляне в сравнение с другите графтове. Дори се предполага, че не е необходимо използването на антикоагуланти заради 100 % венозна проходимост.

Поради ограничените данни, използването на ФЛ за спирална реконструкция е все още дискутабилно [7]. ФЛ автоприсадките са най-използвани за пач-венопластика. Директната анастомоза се препоръчва за къси сегментни резекции (до 3 см). При по-голяма ВР може да се използва венозен алографт. ФЛ е подходящ при венозна реконструкция, но трябва да се прецизират случаите, когато това е възможно.

Интересен факт представлява, че не се открива разлика спрямо антикоагулантната терапия между венозно проходимите и тромбозирани случаи ($p = 0.638$). Изглежда, че антикоагулантното лечение не осигурява превенция срещу тромбоза. Въпреки това, поради техническата сложност на тези операции и разнородността на данните е трудно тя да се стандартизира практически без рандомизирани проспективни проучвания [13,15].

В серия се съобщава, че няма сигнификантност относно преживяемостта при различните техники за венозна реконструкция. От друга страна логично се отбелязва, че дългосрочните резултати между венозно проходимите и тромбозирани случаи са статистически значими. Мултифакторният анализ посочва, че G3 и R1 са независими неблагоприятни фактори за преживяемостта. Така, че стремежът към R0 резекция и изборът на подходяща реконструктивна техника са от критично значение за дългосрочните резултати [16].

Поради малкото на брой случаи (n=9) и инициалния опит все още не можем да дадем конкретни заключения относно кратко- и дългосрочните резултати при пациенти с ВР и ФЛ реконструкция за карцином на главата на панкреаса. От 2023 година в клиниката се извършва проспективно проследяване на всички пациенти с панкреатодуоденални резекции, като се надяваме на следващ етап да можем да категоризираме достатъчно случаи с ФЛ реконструкции за оценка на техните усложнения, смъртност, преживяемост, както и сравняването на техниката с останалите типове за венозна реконструкция.

ИЗВОДИ

При селектирани пациенти венозната резекция и реконструкцията чрез перитонеален пач е надеждна и сигурна процедура, когато се извършва от опитен екип в специализиран център. Фалциформеният лигамент изглежда надежден материал за венозна реконструкция поради неговата наличност в същото оперативно поле. Освен това, перитонеумът е по-устойчив на инфекция от синтетичните присадки, а мезотелиалната обвивка предпазва от тромбози.

PERITONEAL PATCH RECONSTRUCTION FOLLOWING PANCREATODUODENECTOMY WITH VENOUS RESECTION FOR PANCREATIC HEAD CARCINOMA [ENGLISH]

SUMMARY

Background. Most patients diagnosed with pancreatic cancer are at an advanced stage. Surgery is the only treatment that offers a potential cure. For patients with borderline resectable pancreatic cancer, vascular resection has been shown to be feasible and provides survival benefits. This study aims to evaluate the feasibility and safety of using a peritoneal patch during venous resections for pancreatic cancer.

Methods. Reconstruction of the resected portal or superior mesenteric vein may be accomplished using sutures or prosthetic materials. Direct closure is preferable, as prosthetic grafts are associated with a significant risk of thrombotic or infectious complications. Unfortunately, primary closure is not always possible. The peritoneum has recently been introduced as a potential vascular patch for reconstructing the mesenteric-portal axis. This report presents our initial experience utilizing a patch from the falciform hepatic ligament in a ninth patient over five years.

Results. All nine patients underwent pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy due to carcinoma of the head of the pancreas. This procedure included subsequent venous resection and reconstruction using a patch from the falciform ligament of the liver. The average clamping time during surgery was 27 minutes, and intraoperative hemotransfusion was necessary in 5 cases (55.6 %). Histological examination confirmed R0 resection in all patients, though verified venous infiltration was present in 8 (88.9 %). Major complications classified as Clavien-Dindo > II, which included bleeding and reoperation, occurred in 2 patients (22.2 %). There was one postoperative mortality (11.1 %) attributed to the development of a Grade "C" pancreatic fistula following hemorrhage.

Conclusions. In selected patients, venous resection and peritoneal patch reconstruction are considered feasible and safe when performed by an experienced team at a high-volume centre. The falciform ligament is a dependable option for venous reconstruction, given its accessibility in the same surgical field. Furthermore, the peritoneum exhibits more excellent resistance to infection than synthetic grafts, and its mesothelial lining protects against thrombosis.

KEYWORDS

pancreaticoduodenectomy, venous resection, peritoneal-patch reconstruction.

BACKGROUND

Advancements in imaging techniques, chemotherapy, surgical methods, and perioperative care have created opportunities for patients with borderline resectable and locally advanced pancreatic cancers to undergo radical resection [1–4]. Pancreaticoduodenectomy (PD) with venous resection (VR) has emerged as a standard surgical procedure [5]. While VR is becoming more common for pancreatic cancer, it lacks a standardized approach. Several techniques for venous reconstruction have been documented in the literature. Some studies have reported the successful use of the autologous falciform ligament (FL) as a patch for portomesenteric reconstruction, yielding promising short-term outcomes [6,7]. However, the publications provide limited information regarding the long-term outcomes of FL and its advantages and disadvantages compared to other venous reconstruction techniques.

METHODS

The study aimed to evaluate the reliability of peritoneal patch reconstruction in performing venous resections for pancreatic head carcinoma. Vascular reconstruction can be achieved directly or with a graft, with end-to-end anastomosis being the preferred method due to the high risk of thrombotic or infectious complications associated with synthetic prostheses. However, direct anastomosis is not always possible. The parietal peritoneum has been proposed as a vascular patch for reconstructing the portomesenteric venous axis, showing promising initial results.

This report presents our initial experience using the FL patch in nine patients over five years. Anticoagulant therapy included administering low molecular weight heparin intravenously once during the reconstruction, followed by subcutaneous injections twice within 12 hours postoperatively, tailored to the patient's weight.

Figure 1. Venous resection with peritoneal patch reconstruction (PV - portal vein; SMV - superior mesenteric vein; SV - splenic vein; PS - pancreatic stump; "white star" - patch from the liver falciform ligament; "black asterisk" - portomesenteric confluence).

In eight patients, reconstruction was accomplished using a continuous 5-0 suture (monofilament, non-absorbable), while in one case, we used interrupted sutures. Vascular control was established with pre-placed rubber bands around the portal, superior mesenteric, and splenic veins, as well as around the first jejunal and coronary veins when necessary. Clamping was performed using femoral and bulldog clamps. Figure 1 illustrates the venous resection and FL patch reconstruction.

RESULTS

Over 20 years, 128 venous resections (18.5 %) were performed during 694 pancreatoduodenectomies in patients diagnosed with pancreatic head carcinoma. The types of resections included tangential (60 cases, 46.9 %) and segmental resections (59 cases, 46.1 %), as well as direct anastomosis (46 cases, 35.9 %), grafts (13 cases, 10.2 %), and peritoneal patches (9 cases, 7.0%). All nine patients who received peritoneal patches underwent pylorus-preserving PD, followed by venous resection and reconstruction with a hepatic falciform ligament patch. In the FL patients group, 4 (44.5%) had tumours located only in the confluence area. Additionally, 3 patients (33.3%) had tumours in both the confluence site and the superior mesenteric vein, while 2 (22.2%) had in both the confluence zone and the portal vein. The average clamping time was 27 minutes. Intraoperative blood transfusions were required for 5 patients (55.6 %).

R0 resection was histologically confirmed in all cases and verified venous infiltration was found in 8 patients (88.9 %). Major complications classified according to Clavien-Dindo [8] (\geq IIIa) occurred in 2 patients, including bleeding and the need for reoperation (22.2 %). There was one postoperative mortality (11.1 %) attributed to the development of a clinically relevant pancreatic fistula (Grade C), which subsequently led to hemorrhage. The mean postoperative length of stay was 14 days (range: 9-20 days). One patient (11.1 %) was readmitted to the thoracic surgery department due to pericardial effusion, which necessitated fenestration.

Long-term outcomes could not be assessed due to a small number of patients and a limited follow-up period.

DISCUSSION

Portomesenteric venous axis resection is more prevalent in PD for pancreatic head carcinoma. However, most existing studies are retrospective, indicating that vascular resection has become a standard procedure [1,2,4]. By strictly selecting patients and achieving R0 resection, benefits are achieved regarding long-term outcomes⁵. After VR, various reconstruction techniques have been described, including synthetic PTFE prostheses⁹, bovine pericardium [5,10], autografts [7,11,12], and various segmental or tangential resections with direct anastomosis or venoraphy [13,14]. They result in venous patency between 70 and 90% [9–14]. Each technique has advantages and disadvantages, so an optimal reconstructive strategy is needed.

Studies have demonstrated that the use of autologous FL for venous reconstruction can achieve favourable short-term outcomes [6,7]. In addition, FL is easily accessible and can be quickly harvested from the same operational field, especially in emergency or unplanned situations. The falciform ligament is autologous, so it has better biocompatibility and a minimal chance of rejection than other grafts. Hypothetically, it is even assumed that using anticoagulants is unnecessary because of 100% FLs venous patency.

Due to limited data, using FL for spiral reconstruction is still being determined [7]. FL autografts are most used for patch venoplasty. Direct anastomosis is recommended for short segmental resections (up to 3 cm). A venous allograft can be used for more extensive VR. FL is suitable for venous reconstruction, but the cases where this is possible should be specified.

Interestingly, no difference was found concerning anticoagulant therapy between venously accessible and thrombosed cases ($p = 0.638$). Anticoagulant treatment does not appear to prevent thrombosis. However, due to the technical complexity of these operations and the data heterogeneity, it is challenging to standardize it in practice without randomized prospective studies [13,15].

A series reported no significance regarding survival among different venous reconstruction techniques. On the other hand, the long-term results between patency and thrombosed cases are significant. Multivariate analysis showed that G3 and R1 were independent unfavourable factors for survival. Thus, achieving R0 resection and choosing an appropriate reconstructive technique is critical for long-term outcomes¹⁶.

Because of the small number of cases ($n=9$) and our limited experience, we are unable to conclude the short- and long-term outcomes in patients with pancreatic head carcinoma who underwent VR and FL reconstruction. Starting in 2023, our clinic has initiated a prospective follow-up of all patients who have undergone pancreaticoduodenal resections. We hope to accumulate enough cases with FL reconstructions in the coming years to assess their complications, mortality rates, and survival outcomes. Additionally, we aim to compare this technique with other types of venous reconstruction.

CONCLUSIONS

In selected patients, venous resection and peritoneal patch reconstruction are considered feasible and safe when performed by an experienced team at a high-volume centre. The falciform ligament is a dependable option for venous reconstruction, given its accessibility in the same surgical field. Furthermore, the peritoneum exhibits more excellent resistance to infection than synthetic grafts, and its mesothelial lining protects against thrombosis.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Allema JH, Reinders ME, Van Gulik TM, Van Leeuwen DJ, De Wit LTh, Verbeeket PCM et al. Portal vein resection in patients undergoing pancreatoduodenectomy for carcinoma of the pancreatic head. *Br J Surg*. Published online 1994. doi:10.1002/bjs.1800811126
2. Fuhrman GM, Leach SD, Staley CA, Cusack JC, Charnsangavej C, Cleary KR et al. Rationale for en bloc vein resection in the treatment of pancreatic adenocarcinoma adherent to the superior mesenteric-portal vein confluence. *Ann Surg*. 1996;223(2):154-162. doi:10.1097/00000658-199602000-00007
3. Amano R, Kimura K, Nakata B, Yamazoe S, Motomura H, Yamamoto A et al. Pancreatectomy with major arterial resection after neoadjuvant chemoradiotherapy gemcitabine and S-1 and concurrent radiotherapy for locally advanced unresectable pancreatic cancer. *Surgery*. 2015;158(1):191-200. doi: 10.1016/J.SURG.2015.02.016
4. Yekebas EF, Bogoevski D, Cataldegirmen G, Kunze C, Marx A, Vashist YK et al. En bloc vascular resection for locally advanced pancreatic malignancies infiltrating major blood vessels: Perioperative outcome and long-term survival in 136 patients. *Ann Surg*. Published online 2008. doi:10.1097/SLA.0b013e31815aab22
5. Wang WL, Ye S, Yan S, Shen Y, Zhang M, Wu J et al. Pancreaticoduodenectomy with portal vein/superior mesenteric vein resection for patients with pancreatic cancer with venous invasion. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int*. 2015;14(4):429-435. doi:10.1016/S1499-3872(15)60400-3
6. Dokmak S, Aussilhou B, Sauvanet A, Nagarajan G, Farges O, Belghiti J. Parietal peritoneum as an autologous substitute for venous reconstruction in hepatopancreatobiliary surgery. *Ann Surg*. Published online 2015. doi:10.1097/SLA.0000000000000959
7. Shao Y, Yan S, Zhang QY, Shen Y, Zhang M, Wang WL et al. Autologous falciform ligament graft as A substitute for mesentericoportal vein reconstruction in pancreaticoduodenectomy. *Int J Surg*. 2018;53:159-162. doi:10.1016/J.IJSU.2018.03.045
8. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of Surgical Complications: A New Proposal With Evaluation in a Cohort of 6336 Patients and Results of a Survey. *Ann Surg*. 2004;240(2):205. doi:10.1097/01.SLA.0000133083.54934.AE
9. Liao K, Wang H, Chen Q, Wu Z, Zhang L. Prosthetic graft for superior mesenteric-portal vein reconstruction in pancreaticoduodenectomy: a retrospective, multicenter study. *J Gastrointest Surg*. 2014;18(8):1452-1461. doi:10.1007/S11605-014-2549-6
10. Meniconi RL, Santoro R, Guglielmo N, Vennarecci G, Lepiane P, Colasanti M et al. Pancreaticoduodenectomy with venous reconstruction using cold-stored vein allografts: long-term results of a single center experience. *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2016;23(1):43-49. doi:10.1002/JHBP.299
11. Pantoja JL, Chang K, Pellionisz PA, Woo K, Farley SM. Paneled Saphenous Vein Grafts Compared to Internal Jugular Vein Grafts in Venous Reconstruction after Pancreaticoduodenectomy. *Ann Vasc Surg*. 2020;65:17-24. doi:10.1016/J.AVSG.2019.11.008
12. Lee DY, Mitchell EL, Jones MA, Landry GJ, Liem TK, Sheppard BC et al. Techniques and results of portal vein/superior mesenteric vein reconstruction using femoral and saphenous vein during pancreaticoduodenectomy. *J Vasc Surg*. 2010;51(3):662-666. doi:10.1016/J.JVS.2009.09.025
13. Dua MM, Tran TB, Klausner J, Hwa KJ, Poultsides GA, Norton JA et al. Pancreatectomy with vein reconstruction: Technique matters. In: *HPB*. ; 2015. doi:10.1111/hpb.12463
14. Krepline AN, Christians KK, Duelge K, Mahmoud A, Ritch P, George B et al. Patency rates of portal vein/superior mesenteric vein reconstruction after pancreatectomy for pancreatic cancer. *J Gastrointest Surg*. 2014;18(11):2016-2025. doi:10.1007/S11605-014-2635-9
15. Chandrasegaram MD, Eslick GD, Lee W, Brooke-Smith ME, Padbury R, Worthley CS et al. Anticoagulation policy after venous resection with a pancreatectomy: a systematic review. *HPB (Oxford)*. 2014;16(8):691-698. doi:10.1111/HPB.12205
16. Strobel O, Neoptolemos J, Jäger D, Büchler MW. Optimizing the outcomes of pancreatic cancer surgery. *Nat Rev Clin Oncol*. 2019;16(1):11-26. doi:10.1038/S41571-018-0112-1